

Repertorio degli inquisitori e delle sedi inquisitoriali

Questa sezione di **Ereticopedia**, on line dal maggio 2013 ed in continua fase di aggiornamento ed espansione, propone una navigazione mirata tra serie di voci articolate o più brevi schede biografiche riguardanti i personaggi che operarono al servizio dell'**Inquisizione romana** a partire dal 1542: *in primis* i cardinali inquisitori, poi i commissari generali, gli assessori, i consultori della Congregazione, nonché i delegati, vicari, consultori etc. dei tribunali locali. Una sotto-sezione specifica è dedicata alle strutture locali dell'**Inquisizione romana**; ed un'altra sotto-sezione specifica alle strutture locali dell'**Inquisizione spagnola**.

Una parte del lavoro svolto nell'ambito di questo Repertorio è confluita nel volume *I giudici della fede. L'Inquisizione romana e i suoi tribunali in età moderna* (Edizioni CLORI, Firenze 2017), corredato da una prefazione di Herman H. Schwedt e da una introduzione di Daniele Santarelli, nel quale si forniscono le cronotassi degli Inquisitori delle sedi locali dell'**Inquisizione romana** in età moderna, con l'intento di offrire al pubblico uno strumento agile e di facile consultazione, che si affianchi alle schede già presenti qui on line. *I giudici della fede* si presta ad un duplice uso: se consultato in forma digitale e online, si integra con le pagine di Ereticopedia, che di fatto fungono da sua "espansione", in continuo sviluppo ed aggiornamento; se consultato in forma cartacea, svolge la funzione di pratico repertorio ad uso di studiosi ed appassionati, che, pur offline, possono comunque "navigare" tra le sedi inquisitoriali alla ricerca di preziose informazioni storiche. Il volume è liberamente consultabile e scaricabile in formato digitale sul **sito dell'editore** e/o acquistabile in formato cartaceo su **Amazon**.

Stato di avanzamento

Al momento sono disponibili e liberamente consultabili:

- la **cronotassi dei cardinali membri della Congregazione del Sant'Uffizio dal 1542 al 1642**
- la **cronotassi dei cardinali segretari del Sant'Uffizio** (1587-1965)
- la **cronotassi dei commissari generali del Sant'Uffizio** (1542-1965)

- i **profili biografici dei cardinali della Congregazione del Sant'Uffizio dal 1542 al 1700** (in fase di costruzione e accrescimento) **[tag: *_cardinali_inquisitori*]**
- i **profili biografici dei commissari generali del Sant'Uffizio dal 1542 al 1801** **[tag: *_commissari_sant'uffizio*]**
- un **repertorio biografico di inquisitori** che esercitarono nei tribunali periferici dell'**Inquisizione romana** (in fase di costruzione e accrescimento) **[tag: *_inquisitori*]**
- un **repertorio biografico di inquisitori** che esercitarono alle dipendenze dell'**Inquisizione spagnola** (in fase di costruzione e accrescimento) **[tag: *_inquisitori_sp*]**
- **Schede storiche relative alle sedi locali dell'Inquisizione romana** **[tag: *_sedi_inquisitoriali*]**
- **Liste degli Inquisitori delle sedi locali dell'Inquisizione romana** **[tag: *_liste_inquisitori*]**
- **Schede storiche relative ai distretti inquisitoriali spagnoli** **[tag: *_distretti_spagna*]**

Page created by **Daniele Santarelli** | Ereticopedia.org © 2013-2018

*et tamen e summo, quasi fulmen, deicit ictos
invidia inter dum contemptim in Tartara taetra
invidia quoniam ceu fulmine summa vaporant
plerumque et quae sunt aliis magis edita cumque
[Lucretius, De rerum natura, lib. V]*

page revision: 107, last edited: 17 Jul 2018, 06:53 (56 seconds ago)